

Modelo de simulación de un almacén de refacciones en producción de etanol.

C. Ruiz Luna^{1*}, C. Sánchez Ramirez², S.I. Pérez Rodríguez³ Y M.A. González Huerta².

¹Alumna de MII/TecNM/Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9, número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México.

²División de estudios de posgrado e investigación, TecNM/Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9, número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México.

³Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías, UPAEP, Puebla, México.

[*carolina.ruiz_luna@outlook.com.mx](mailto:carolina.ruiz_luna@outlook.com.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En el presente artículo se expone el impacto que tiene un almacén de refacciones en el proceso productivo del alcohol, utilizando la metodología de dinámica de sistemas se pudo analizar el proceso durante diferentes periodos de tiempo y bajo circunstancias diferentes a las que puede estar expuesto. Analizando el comportamiento de la producción, tomando como referencia la experiencia del personal y de los factores externos que pudieran modificar este, se simuló la producción con la propuesta de contar con un almacén de refacciones óptimo teniendo como resultado un incremento en la producción del 5%, que representa ingresos significativos a la empresa.

Abstract

In the production process of any company, equipment failures are generated that generate uncertainty within organizations, to face such contingencies that may arise, to provide an overview of the current situation and in different scenarios, systems dynamics are used and that provides the ability to analyze a system in different time periods and under different restrictions. Therefore, this article presents a system dynamics model that allows us to analyze the impact of not having enough inventory for an ethanol-producing company. The results obtained, following the system dynamics methodology, show a positive impact on ethanol production by having an inventory of spare parts with the correct administration of this.

Introducción

Las fallas en el mantenimiento, conocidas como interrupciones, es todo suceso inesperado que se genera por el mal funcionamiento de los equipos, teniendo como consecuencia un impacto directo en la productividad de la empresa. [1]. Es por ello que a los altos mandos de las organizaciones fijan su atención de mantener el rendimiento de la producción, la calidad en sus productos, pero de la misma manera el cuidado de sus equipos. [2]. Así mismo, es importante para las organizaciones el determinar la cantidad de inventario que debe de existir, contemplando los gastos de transporte y de almacenamiento durante un periodo de tiempo [3]. Para que las organizaciones determinen el inventario óptimo para que mantenga una producción constante, es necesario que se realice un análisis al fin de proponer estrategias de mejora, basados en diferentes modelos de inventarios y gestión previamente propuestos como lo son: Orden de Cantidad Económica (EOQ), ABC, XYZ, máximo, mínimo entre otros [4-7].

Las interrupciones tienen duraciones diversas, depende de la naturaleza de la misma, (ejemplo, falla por una pieza proveniente de un proveedor internacional). Las piezas en los equipos debido a su uso

y por la naturaleza de la producción tienden a fallar o presentar desgaste que provoca que sea necesario su cambio. [8, 9]

En este estudio, hace referencia a la problemática que sufre una empresa productora de alcohol muy importante en su ramo, la cual para fines de confidencialidad se maneja bajo el nombre de empresa EFA (empresa de fabricación de alcohol).

Para visualizar la importancia de un inventario de refacciones dentro de la organización diversos autores han elaborado estudios en donde clarifican la importancia de un almacén de refacciones. Basten y Houtum [10] realizaron una serie de análisis de modelos en donde examinaron y llegaron a la conclusión que una organización ahorra sumas de dinero significativas al minimizar el tiempo de paro en la producción al contar con las refacciones. También Jaarsveld y Dekker [11] implementaron técnicas de distribución para un correcto mantenimiento, Rahimi-Ghahroodi [12] en su estudio determina que al tener una correcta administración de los inventarios de refacciones, es decir, tener la pieza en el momento que se le solicita reduce de manera significativa los costos totales.

Es por lo anterior, que en este artículo se propone un modelo de simulación mediante la metodología de dinámica de sistemas, que permita a una empresa productora de etanol (Empresa EFA), a administrar sus inventarios, con el objetivo de mantener una producción constante. EFA es una empresa productora de etanol ubicada en la zona centro del estado de Veracruz, México. Para el modelo propuesto, se centra en las fallas mecánicas, por procedimiento, a las fallas se le asignan un nivel de prioridad para llevar a cabo su mantenimiento, pero todas siguen el mismo procedimiento de resolución. El indicador analizado es la producción de alcohol. En estos escenarios se muestran el impacto de las fallas generadas aleatoriamente, el análisis y el diseño de diversas estrategias de mantenimiento como las de consideración de la dinámica de la producción con la gestión de refacciones [13] así como el modelo de sistemas dinámicos basado en eslabones que afectan una parte de la cadena de suministro [14], dichos estudios no muestran el impacto de la falta de una falla en los equipos por piezas en mal estado.

Metodología

La metodología aplicada para el desarrollo del presente modelo de simulación basado en dinámica de sistemas propuesta por Sánchez [15] para conocer el impacto que tiene un inventario de refacciones en el tiempo de interrupción de una empresa productora de etanol es el siguiente:

- Definición del Diagrama Causal (DC) a partir de la cadena de suministro (CS) de la Empresa EFA.
- Definición de las variables de interés en el proceso de aprovisionamiento, considerando datos históricos de la producción, de la ocurrencia de falla de equipos y del aprovisionamiento de refacciones.
- Identificación de los parámetros de interés en el proceso de producción de la planta de alcohol, teniendo en cuenta las cargas a procesar ya establecidas en el programa maestro de producción y las eficiencias.
- Selección de los parámetros de interés en el proceso de requisición de compra y de mantenimiento.
- Delimitación de los indicadores de desempeño que permiten llevar a cabo la evaluación de los procesos logísticos.
- Desarrollo, validación y verificación de un modelo de simulación, utilizando un enfoque sistémico y contemplando la incertidumbre en el proceso de aprovisionamiento y el proceso de producción.
- Análisis de sensibilidad para desarrollar diferentes escenarios y evaluar políticas que mejoren el desempeño de la Cadena de Suministro

Desarrollo y Resultados

En esta sección se desarrolló la metodología previamente mencionada para llevar a cabo el análisis de la problemática, así como los resultados obtenidos por medio del presente trabajo.

Definición del diagrama causal de la Empresa EFA.

Para llevar a cabo el desarrollo del diagrama causal mostrado en la Figura 1, se requirió de la identificación de las variables que intervienen y afectan al proceso y las que no. El diagrama causal es integrado por un conjunto de variables, las cuales son influidas por otros factores en donde se presentan cinco bucles de balanceo (B1, B2, B3, B4 y B5) y un bucle de reforzamiento (R1).

Figura 1 Diagrama causal

En la siguiente Figura 2 se muestra el bloque de reforzamiento R1, en el cual se muestra la parte durante el proceso que representa una sección de tiempo amplia.

Figura 2 Bucle de reforzamiento

Si la producción de alcohol aumenta, la probabilidad de falla en equipos se incrementa, que trae como consecuencia que se lleven a cabo mantenimientos correctivos y para llevar a cabo un mantenimiento, es necesario realizar una orden de trabajo con el cual da inicio al proceso de reparación, en donde el personal de mantenimiento hace una revisión del equipo, determina las refacciones que va a utilizar e inicia el proceso de requisición de compra por el departamento responsable, en donde la compra debe ser analizada y autorizada para poder ser generada, teniendo como consecuencia que el almacén de refacciones no tenga la disponibilidad de piezas en el momento necesario, pues dicho proceso representa retrasos de tiempo para que el proveedor pueda surtir las piezas, teniendo como consecuencia que el tiempo de reparación aumente haciendo que la producción disminuya y con ello afectando la productividad de la empresa.

Definición de las variables de interés en el proceso de producción

Variables exógenas

En seguida, serán descritas las variables exógenas principales del presente modelo, las cuales se clasifican de esta manera por ser aquellas que la empresa no tiene control sobre ellas.

- Probabilidad de falla en un equipo: Esta variable representa el inicio de una interrupción en la producción por falla en un equipo.
- Tiempo de entrega del proveedor: Según la ubicación geográfica de los proveedores combinado con la incertidumbre propia del transportar los materiales no se puede tener más que un pronóstico del tiempo estimado de entrega.

Variables endógenas

Se describen a las principales variables endógenas del modelo, las cuales se pueden controlar o administrar por la empresa.

- Pedidos a proveedor: En base a sus objetivos de producción, se hacen los pedidos al proveedor de la cantidad de materia prima que se va a utilizar.
- Producción de alcohol: Esta variable representa el proceso productivo de la planta de alcohol, el cual va consumiendo melaza mientras ésta exista y las condiciones operativas lo permitan.
- Tiempo de revisión técnica del equipo: Hace referencia al personal capacitado que detecta cual es la(s) pieza(s) dañadas para su cambio y lo que se va a necesitar para el proceso de reparación.
- Tiempo de requisición de compra: Esta variable hace referencia al proceso de compra de materiales y refacciones.
- Proceso de requisición: Se hace referencia al tiempo que se lleva a encontrar a los posibles proveedores de refacciones.
- Mantenimiento correctivo: Tipo de mantenimiento que surge cada que existe una falla.
- Disponibilidad de piezas de repuesto: Hace referencia a la existencia de piezas en la planta donde se puede presentar el canibalismo o la existencia de esta en almacén de refacciones.

Identificación de parámetros de interés en el proceso de producción.

En la Tabla 1 se muestran los parámetros que son necesario ingresar al sistema para llevar a cabo la simulación de la producción y al momento en el que surge una falla.

Tabla 1 Parámetros del modelo

PRODUCCION DE ALCOHOL		REFACCIÓN				
MEDIA	260 m ³		SELLO	VALVULA	EMPAQUE	RODAMIENTO
DESVIACION ESTANDAR	13 m ³	NO. DE PIEZAS	16	14	14	20

Indicador de desempeño

La satisfacción de la demanda diaria (Ohp) permite evaluar el estado del proceso productivo, de tal manera que cuando sea cercano al 100%, se puede afirmar que se está logrando una coordinación entre la producción y la demanda del cliente. Dicho indicador se muestra de manera general en la Ecuación 1.

$$Ohp = \frac{VV}{TonMEL}$$

Ecuación 1

En donde:

$Ohp = Rendimiento$

$VV = el\ volumen\ de\ alcohol\ producido$

$TonMEL = Cantidad\ de\ materia\ prima\ en\ toneladas$

En la siguiente parte de la metodología de Dinámica de Sistemas consiste en la transformación del Diagrama Causal en Diagrama de Forrester, el cual fue desarrollado en el Software STELLA ® convirtiéndolo en un modelo de simulación que representa el caso de estudio. Es importante señalar que fueron construidos varios submodelos que en conjunto conforman al modelo principal.

Integrando la prueba de validación de valores extremos, si el modelo es lo suficientemente robusto, pasara la prueba bajo valores extremos, es decir, cuando aumente la producción se debe presentar fallas ya que los equipos no tienen la capacidad para llevar a cabo la producción, por lo que el aprovisionamiento de refacciones debe ser lento y al no realizar el mantenimiento la producción debe disminuir como se muestra en la Figura 3.

Figura 3 Prueba de Valores Extremos

Análisis de sensibilidad para desarrollar diversos escenarios y evaluar políticas.

Para llevar a cabo la representación de los resultados se tomaron como referencia 4 equipos que fueron tomados de cada una de las parte del proceso de producción, se identifica al equipo con la denominación FA BOM y el número que le corresponde por sección, la empresa maneja 3 tipos de falla de acuerdo a las características es clasificada en A; que es la de menor prioridad o urgencia; AA; es aquella que afecta en gran medida a la producción y su reparación es importante mas no urgente y finalmente la AAA; la cual se caracteriza por ser la que representa una prioridad para realizar su mantenimiento ya que se denomina de carácter urgente e importante. El objetivo de contar con un correcto inventario de refacciones es el disminuir los tiempos en que la producción desciende

por tener una falla en los equipos, ya que se considera como un desperdicio al no aprovechar al máximo las propiedades de la materia prima al extraer el alcohol y este se desecha al término de la producción representando bajos rendimientos y pérdidas en al aprovechamiento de la materia prima.

Tabla 2 Análisis de Sensibilidad

Ubicación	No. De Equipo	Tipo de Falla	Tiempo disrupción sin inventario	Tiempo disrupción con inventario	Tiempo de disrupción con inventario óptimo
Proceso 1	FA BOM (1)	AAA	71.76 hrs	48.37 hrs	2.5 hrs
Proceso 2	FA BOM2(11)	A	0	0	0
Proceso 3	FA BOM3 (5)	AAA	96 hrs	55 hrs	45.56 hrs
Proceso 4	FA BOM3 (2)	AA	60 hrs	45.63 hrs	27.63 hrs

En la Tabla 3, se muestra el incremento de la producción en los diversos escenarios propuestos. Se observa un incremento significativo en la producción. Se realizó un pronóstico de la producción esperada en un escenario perfecto, la producción actual, con un mínimo de piezas en el inventario, teniendo un óptimo de piezas, el que se considera un escenario malo; siendo aquel en donde no se tiene un proveedor, una refacción ya de uso que pudiera ayudar a solucionar el problema, y también cuando la producción se ve afectada por falla en un equipo crítico y esta baja por no poder llevar a cabo la reparación.

Tabla 3 Producción de alcohol

Producción Esperada	Producción Sin inventario	Producción Con min pzas en inventario	Producción Con óptimo pzas inventario	Producción con en el peor escenario	Producción con equipo crítico
89,960,000	83,893,055.3	88,047,865.4	88,524,755.1	82,751,458.1	80,951,087.4

En la Figura 4 se muestra el comportamiento de la producción al contar con una correcta gestión de inventarios en una falla AAA que es considerada la más crítica dentro de la organización. Es importante mencionar que, en una parte del proceso es conformado por diferentes equipos y en esta grafica se muestra un equipo en donde se presento una falla identificada por un PULSE de color amarillo.

Figura 4 Comportamiento de la producción con inventario

Conclusiones

Para los altos mandos de las organizaciones, el tener un inventario de refacciones es sinónimo de un gasto innecesario, pero la realidad es que cualquier empresa es afectada en su productividad por fallas en sus equipos que puede ser minorizada teniendo una correcta gestión del inventario de refacciones. En donde, el mejor escenario es aquel que contempla un inventario de refacciones en donde se incrementa el 5% que representa un incremento significativo en la producción. Con dichos datos arrojados por el modelo de simulación, muestra cuántas piezas son las idóneas para tener en stock.

Al realizar el análisis de sensibilidad demuestra que la producción de alcohol se ve afectada satisfactoriamente al contar con un almacén de refacciones, el utilizar dinámica de sistemas para el presente trabajo fue de gran ayuda ya que es un proceso que está en constante cambio.

Trabajo futuro:

Se sugiere realizar el mismo análisis, pero a los siguientes departamentos como lo es instrumentistas y eléctricos. Así como desarrollar el análisis costo-beneficio de dicho estudio.

Referencias

- [1] G. Mancuzo, "Fallas en el Mantenimiento " *Auditoria de Mantenimiento* vol. 1, 2020. [Online]. Available: <https://blog.comparasoftware.com/fallas-en-el-mantenimiento/>.
- [2] X. G. Hu, H; Wang, L. , *Managing risk of supply disruptions: Incentives for capacity restoration. Prod. Oper. Manag.* 2013.
- [3] C. R. R. Sánchez, "System Dynamics Model to Evaluate the impact of production process disruption on order shipping " *Applied Sciences* 2019.
- [4] L. E. A. S. Cárdenas-Barrón, A.; Tiwari, S.; Treviño -Garza, G. , "An EOQ inventory model with nonlinear stock dependent holding cost, nonlinear stock dependent demand and trade credit. " *Comput. Ind. Eng.* , 2018.
- [5] M. Mehdizadeh, "Intergrating ABC analysis and rough set theory to control the inventories od distributor in the supply chain of auto spare parts " *Comput. Ind. Eng.* , 2019. [Online].

- Available:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036083521930052X?via%3Dihub>.
- [6] A. N. Alakan, D.; Nagaraju, D.; Narayanan, S.; Devendiran, S., "On the Optimality of Inventory and Shipment Decisions in a Joint Three Echelon Inventory Model with Finite Production Rate under Stock Dependent Demand. ," vol. 30, *Procedia Manufacturing*, pp. 490-497, 2019.
- [7] N. J. Thinakaran, J.; Elanchezhian, C. , "Survey on Inventory Model of EOQ & EPQ with Partial Backorder Problems.," *Mater. Today Proc.*, vol. 16 pp. 629-635, 2019.
- [8] L. J. Tank, K.; He, J.; Stanley, H., "Complex Interdependent supply Chain networks: Cascading failure and robustness.," vol. 73 *Phys. A Stat. Mech. Appl*, pp. 152-167, 2016. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554514002051?via%3Dihub>.
- [9] R. C. Dominguez, S.; Framinan, J., "On returns and network configuration in supply chain dynamics, ," vol. 73, *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* pp. 152-167. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554514002051?vi>.
- [10] R. Basten and G. Houtum, "Modelos de inventario orientados al sistema para piezas de repuesto," *Surv. Oper. Res Manag. Sci*, 2014.
- [11] W. Z. Jaarsveld, S. ; and R. Dekker, "Square parts Inventory Control Based on Maintenance Planning " vol. 193, *Reliability Engineering & System Safety*, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832019300663?via%3Dihub>.
- [12] S. A. H. Rahimi-Ghahroodi, A; Vliegen, I.M.H., "Joint optimization of spare parts inventory and service engineers staffing with full backlogging, International Journal of Production Economics,," vol. 212, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.02.007>.
- [13] A. T. Alrabghi, Ashutosh, "A novel approach for modelling complex maintenance systems using discrete event simulation," vol. 154, pp. 160-170, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ress.2016.06.003>.
- [14] J. M. Miller, A; Hill, R.R; , "Application of agent based modelling to aircraft maintenance manning and sortie generation," vol. 20, pp. 89-98, 2012. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.simpat.2011.09.001>.
- [15] R. C. C. Sánchez, Campos Miguel Gastón E. Trillas, Ed. *Análisis Dinámico de sistemas industriales* primera edición ed. 2008.